

ИҚЛИМ ӰЗГАРИШИ ВА УНИНГ ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИГА ТАЪСИРИ

Бердимуратова.А Кыдырбаев.К.З Ыкласбаев.Б Ниетбаева.А

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464631>

***Аннотация.** данной статье анализируется влияние глобального изменения климата на регион Нижней Амударьи. В исследовании отдельно изучались проблемы повышения температуры воздуха, изменения количества осадков, деградации земельных ресурсов и водоснабжения. Также освещается социально-экономическое воздействие этих изменений на сельское хозяйство, окружающую среду и жизнь населения. В статье также рассматриваются меры борьбы с существующими проблемами и стратегии адаптации.*

***Ключевые слова:** изменение климата, Нижняя Амударья, экологические проблемы, дефицит воды, засуха, сельское хозяйство, стратегия адаптации.*

Кириш. Бугунги кунда иқлим ўзгариши бутун дунё бўйлаб глобал муаммога айланган бўлиб, у табиат мувозанати, сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги ва инсон саломатлигига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Ўзбекистон худудида, айниқса Қуйи Амударё ҳавзасида бу муаммо ўзининг энг оғир оқибатларини кўрсатмоқда. Қуйи Амударё — Оролбўйи минтақасининг марказий қисми ҳисобланади ва бу худуд Арал денгизининг қуриши натижасида экологик инқироз зонасига айланган. Иқлим ўзгариши бу инқирозни янада чуқурлаштириб, сув танқислиги, қурғоқчилик, ерларнинг шўрланиши, биологик хилма-хилликнинг камайиши каби бир қатор салбий ҳолатларга олиб келмоқда. Ушбу мавзуда иқлим ўзгаришининг Қуйи Амударё минтақасига таъсири, мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари кўриб чиқилади. Иқлим шароитига кўра, Қуйи Амударё Ўзбекистоннинг бошқа худудларидан ажралиб туради. Қуйи Амударё райони Ўзбекистоннинг шимоли-ғарбида жойлашганлиги сабабли қиш нисбатан совуқ, ёзи эса иссиқ, қуруқ ва серқуёш. Қишда шимоли-шарқий томонидан эсувчи ҳаво массаси кўпроқ октябрь ойидан май ойигача давом этади. Май ойидан бошлаб шимоли-шарқий томондан етиб келувчи ҳаво массаси кучсизланиб, сўнгра шимолдан ва шимоли-ғарбдан эсувчи ҳаво массаси устунлик қилади ҳамда сентябрь ойигача давом этади. Сентябрь ойидан бошлаб яна шимоли-шарқий йўналишга эга бўлган шамоллар устунлик қилиб, ҳарорат кечалари пасайиб, совуқлар бўлиши мумкин.

Ишнинг мақсад ва вазифалари. Ушбу мақоланинг мақсади — глобал иқлим ўзгаришининг Қуйи Амударё минтақасига кўрсатган салбий таъсирларини

тахлил қилиш, экологик ва ижтимоий оқибатларини аниқлаш ҳамда худудда барқарор ривожланишни таъминлаш учун таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдир. Тадқиқотда кўзланган **мақсадни** амалга ошириш учун ишда қуйидаги **вазифаларни** бажариш режалаштирилди ва улар изланишлар жараёнида ўз ечимини топди:

Қуйи Амударё минтақасининг табиий-иқлим шароитлари ва географик хусусиятларини кўриб чиқиш.

- Минтақада иқлим ўзгариши натижасида юзага келган экологик муаммоларни аниқлаш (сув танқислиги, тупроқ шўрланиши, десертifikatsiya ва б.).
- Иқлим ўзгаришининг аҳоли саломатлиги, қишлоқ хўжалиги ва иқтисодий фаолиятга таъсирини таҳлил қилиш.
- Иқлим ўзгаришига мослашиш чораларини ва барқарор ривожланиш стратегияларини тавсия этиш.

Қуйи Амударё юқорида қайд қилганимиздек, Ўзбекистоннинг энг совуқ худудидан бири ҳисобланади, ўртача йиллик ҳарорат $10-12^{\circ}\text{C}$ атрофида бўлади.

Қуйи Амударё районида қиш совуқ бўлиб, январнинг ўртача ҳарорати $-4,5^{\circ}-7,6^{\circ}\text{C}$ атрофида (Хивада $-4,5^{\circ}$, Чимбойда $-7,6^{\circ}$) ўзгаради. Баъзан шимолдан ва шимоли-шарқдан совуқ ҳаво массаси кириб келиб, туриб қолиб, энг паст ҳароратни -33° (Тахиятошда) гача пасайтириб юборади.

Қуйи Амударё райони Ўзбекистоннинг энг қурғоқ худуди ҳисобланиб, йилига 79-108 мм ёғин тушади. Ёғин миқдори жанубдан шимолга томон ортиб боради. Агар Хивада йиллик ёғин миқдори 79 мм бўлса, Қўнғиротда 108 мм га етади. Сўнги йилларда Оролнинг сув сатҳини пасайиши туфайли унинг атрофида ёзги ҳарорат ортиб, қиш совуқлашиб бормоқда. Бу ерда ёғин йил бўйи бир хил тушмайди. Энг кўп ёғин қиш ва баҳор фаслига, энг кам ёғин ёзга тўғри келади. Агар йиллик ёғин миқдорини 100% десак унинг 35-40% қишга, 44-45% баҳорга, 7-17% ёзга, 10-15% кузга тўғри келади. Баҳорда баъзан ёғин жала таризида ёғиб, қишлоқ хўжалик экинларига, хусусан, ғўзанинг ёш ниҳолларига зарар келтиради.

Қуйи Амударёда шамолнинг кучи ва йўналиши ҳамма қисмида бир хил эмас. Орол денгизи яқинида шамолнинг ўртача тезлиги секундига 4-5 м, жанубида (Хивада) 3 м атрофида. Шамоллар кўпинча шимолий ва шимоли-шарқий томондан эсади. Шимоли-шарқий шамоллар кўпроқ йилнинг совуқ

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASININ AHMIYETLI MASHQALALARI HAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-âmeliy konferenciya**

фаслида эсса, шимолий ва шимоли-ғарбий шамоллар йилнинг иссиқ фаслида эсади.

Қуйи Амударёда қиш ноябрнинг биринчи ярмидан бошланиб, март ойигача давом этади. Биринчи совуқ тушадиган кунлар октябрь ойининг иккинчи ярмидан бошланса, охириги совуқли кунлар апрелнинг биринчи яримигача давом этади. Шундай қилиб, совуқсиз кунлар ўртача 193 кундан 208 кунгача (Чимбой да 193 кун, Хива 208 кун) давом этади. Қуйи Амударё районида кузда биринчи совуқ тушишидан олдинги эффектив ҳароратлар йиғиндиси 1902° дан (Қўнғиротда) 2385° гача (Тўртқўлда) етади.

Устюрт райони кескин континентал иқлим хусусиятига эга бўлиб, қиши қуруқ, совуқ , қор қоплами юпқа, ёзи эса иссиқ , қуруқ бўлиб, узоқ давом этади. Қишда Устюрт райони Қуйи Амударё сингари шимоли-шарқий шамоллар таъсирида бўлиб, ҳарорат пасайиб кетади. Май ойидан бошлаб шимоли-шарқий шамоллар кучсизланиб, шимолдан ва шимоли-ғарбдан шамол эса бошлайди ҳамда нам олиб келади. Сентябрь ойидан бошлаб яна шимоли-шарқий шамоллар эса бошлайди ва ҳароратнинг аста секин пасайишига сабабчи бўлади.

Устюрт районида январнинг ўртача ҳарорати $-11-12^{\circ}$, июлда эса $27-28^{\circ}$ атрофида ўзгаради. Қишда баъзан ҳарорат пасайиб, энг паст ҳарорат -37° га, энг юқори ҳарорат -44° га етади.

Устюрт райони анча шимолда жойлашганлиги туфайли баҳорги охириги совуқ тушишининг ўртача муддати май ойининг ўрталарига (14/V), кузги биринчи совуқ тушишининг ўртача муддати эса октябрнинг бошларига (5/X) тўғри келади. Бинобарин, совуқ бўлмайдиган кунлар энг қисқа бўлиб, 153 кунни ташкил этади. Районда шунингдек , кузи биринчи совуқ тушишдан олдинги эффектив ҳароратларнинг йиғиндиси ҳам энг кам бўлиб, 1895° га етади, холос.

Устюрт ҳудудида йиллик ёғин миқдори 100-122 м бўлиб, фасллар бўйича қуйидагича тақсимланган: қишда 17%, баҳорда 34%, ёзда 23% , кузда 26%. Кўриниб турибдики, энг кўп ёғин баҳорга тўғри келади. Лекин бу районда ёғинлар бошқа районларга нисбатан ёзда ҳам (23 %) кўпроқ тушади. Бунга асосий сабаб, ғарбдан ва шимлоли-ғарбдан эсаётган ҳаво массаларининг таъсири кўплигидир.

Қизилқум райони катта ҳудудни эгаллагани учун унинг иқлимий хусусиятлари шимолдан жанубга қараб ўзгариб боради. Қизилқумнинг шимолий қисми иқлими асосан Марказий Осиё антициклони ва ғарбдан келадиган циклонлар таъсирида вужудга келса, жанубий қисми иқлимнинг шаклланишида

тропик ҳаво массаларининг таъсири анча каттадир. Шунинг учун Қизилқум худуди қиши совуқ, давомли бўлиб, январнинг ўртача ҳарорати шимолида $-4-10^0$ бўлса, жанубида $-1-2^0$ бўлади. Иқлим хусусияти жиҳатидан фарқланувчи шимолий қисми билан жанубий қисми орасидаги чегара тахминан 41^0 шимолий кенглик ёки -3^0 январь изотермаси орқали ўтади.

Қизилқумнинг шимолий қисми иқлимнинг қишда шаклланишида сибир антициклонидан вужудга келган ҳаво массаси муҳим омил ҳисобланади. Бу ҳаво массаси шимоли-шарқдан эсиб ҳудуд ҳароратини пастга тушириб, куруқ, лекин очик, совуқ об-ҳавони вужудга келтиради. Шунингдек, қишда бу жойларга шимоли-ғарбдан ва ғарбдан келадиган циклон турли ҳаво массаси ҳам таъсир этиб, шимоли-шарқдан эсувчи ҳаво массаси билан тўқнашади.

Қизилқум районида ёз унинг ҳамма қисмида деярли бир хил бўлиб, куруқ, очик, иссиқ, айниқса, унинг марказий қисми ёзда қизиб кетиб, июлнинг ўртача ҳарорати 28^0-30^0 га етади. Нисбатан пастроқ, июлнинг 26^0 ли изотермаси районинг шимоли –ғарбига тўғри келади. Қолган қисмларида эса июлнинг ўртача ҳарорати 26^0-28^0 атрофида ўзгаради. Энг иссиқ ҳарорати 46^0 га етади.

Қизилқум райони Ўзбекистоннинг қурғоқчил қисмларидан бири бўлиб, унинг шимоли-ғарбида, Қуйи Амударё районида туташ қисмларида йиллик ёғин миқдори 75-100 мм атрофида ўзгаради.

Қизилқум районида ёғин йил фасллари бўйича ҳам нотекис тақсимланган. Йиллик ёғинни 100% десак, унинг 48% баҳорга 30% қишга, 19% кузга, фақат 3% ёзга тўғри келади.

Қизилқумда ёғиннинг бир қисми қор ҳолида ёғсада, у қалин бўлмасдан (қалинлиги 20 см га етади) узоқ вақт сақланмайди (йилига ўртача 20 кун қор қоплами бўлади). Худудининг шимолий қисмида қор октябрдан апрель ойининг охиригача, жанубида эса ноябрнинг бошларидан март ойининг охиригача бўлиши кутилади. Қизилқумда йил бўйи шимолий, шимоли-шарқий ва шимоли-ғарбий шамоллар эсиб, тезлиги ўртача секундига 3-4 м атрофида. Лекин қишда ва баҳорнинг бошларида шимоли-шарқдан нисбатан кучли шамоллар эсиб туради.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, иқлим ўзгариши Қуйи Амударё минтақаси учун жиддий экологик ва ижтимоий-иқтисодий муаммоларни юзага келтирмоқда. Сув ресурсларининг камайиши, тупроқ шўрланиши, қурғоқчиликнинг кучайиши ва биологик хилма-хилликнинг йўқолиши каби ҳолатлар бу ҳудудда яшовчи аҳолининг ҳаёт сифатига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Қишлоқ хўжалиги

самарадорлигининг пасайиши, соғлиқ муаммолари ва экологик миграция каби оқибатлар ушбу худудни барқарор ривожланиш йўлида катта тўсиқлар билан юзма-юз қолдирмоқда. Шу сабабли, Қуйи Амударёда иқлим ўзгаришига мослашиш, сувдан оқилона фойдаланиш, яшил технологияларни жорий этиш ва маҳаллий аҳолининг экологик хабардорлигини ошириш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир. Мазкур муаммони ҳал этиш фақат маҳаллий даражада эмас, балки минтақавий ва глобал ҳамкорликни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Далжанов К.О., Утарбаева К.А. Қорақалпоғистонда деҳқончиликни ривожлантиришнинг минтақавий хусусиятлари // Ўзбекистон география жамияти. №53. - 2018. – Б. 111-113.
2. .Eshimbetov U. et al. Territorial composition of agriculture in the Aral Sea Region of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 510. – С. 01040.
3. Турсунов М. Далжанов К.О. Қорақалпоғистонда деҳқончиликни ривожлантиришнинг айрим масалалари. Рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья. Материалы VII Республиканской научно-практической конференции. – Нукус. – 2017. – С. 172-173.
4. Чембарисов Э. И. и др. Коллекторно-дренажные воды Республики Каракалпакстан //Современные тенденции развития аграрного комплекса. – 2016. – С. 186-190.
5. Кутыбаева Д. К., Пишенбаев Ш. Т., Хожамуратова Р. Т. ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БАССЕЙНА РЕКИ АМУДАРЬИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 10 (113)-1. – С. 499-502.
6. Чембарисов Э. И. и др. Комплексная оценка влияния мелиорации на гидроэкологическое состояние водных ресурсов //В сб. материалы междунар. научно-практической конференции “Инновационно-технологическое развитие науки и образования”, Москва: ЦПНП. – 2020. – С. 210-215.
7. Чембарисов Э. И. и др. Загрязненность воды Амударьи по длине реки //международная научнопрактическая конференция «образование, наука и технологии: основные проблемы и направления Развития» М. – 2022. – С. 230-234.
8. Чембарисов Э. И. и др. Минерализация и химический состав реки Амударьи //Наука, исследования, образование: Новые вызовы современности: материалы Международной научно-практической конференции, Москва, ЦПНП. – 2022. – Т. 31. – С. 310-314.
9. Хожамуратова Р. Т., Жангабаев Д. М., Иманмурзаев А. К. МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ОРОШАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН //Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 1541-1550.

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASININ AHMIYETLI MASHQALALARI HAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasindagi respublikaliq ilimiy-ameliy konferenciya**

